

“MUHOKAMAT UL LUG‘ATAYN” – QIYOSIY TILSHUNOSLIK ASARI

Ashurova Shoira Shodiyevna

TTYeSI Akademil litsey

Ona tili va adabiyot o‘qituvchisi

Annotatsiya. Alisher Navoiyning sermahsul ijodiy merosi bizgacha yetib kelgan. Badiiy ijod bilan birga ilmiy asoslangan asarlar ham yaratganki, Navoiyning bu kitoblari bugungi kunimiz uchun ham dastur-ul amal vazifasini o‘tamoqda. Shulardan biri bu “Muhokamat ul lug‘atayn” --qimmatli ilmiy tilshunoslik asaridir. “Muhokamat ul lug‘atayn” asari ikki til-o‘zbek va fors-tojik tilining qiyosiy tadqiqiga asoslangan ilmiy asar Ushbu asar tilshunoslik lug‘ati hisoblanadi.. Maqolada asarni o‘rganish orqali tilshunoslik masalalariga to‘g‘ri yondashish haqida o‘z fikrlarimizni bayon etmoqchimiz. Tilimiz tarixiga bir nazar tashlash orqali Navoiyning ilmiy asoslarini sodda va tushunarli holda o‘qituvchi va o‘quvchilarga havola qilishni niyat qildik.

Kalit so‘zlar: “Muhokamat ul lug‘atayn”, lug‘at, nutq, so‘z ta’rifi, tilshunoslik masalalari, tadqiqotlar.

Asarni tahlil qilishdan maqsadimiz Navoiyning tilning kelib chiqishi va ishlatilishiga berilgan ta’riflarini naqadar ko‘ngilga yaqin va ilmiy asoslar bilan berilganligidadir. “Muhokamat ul-lug‘atayn” qiyosiy lingvistik tadqiqot asaridir. Men ona tili va adabiyot o‘qituvchisi sifatida bu ilmiy asarni o‘quvchilarga ham tushuntirishni hamda darsliklardan o‘rin olishini tavsiya qilaman.

Asar ikki qismdan iborat: muqaddima qismi hamda lug‘at qismi mavjud. Asar O‘zbek tili hamda fors-tojik tili qiyosiga bag‘ishlangan bo‘lib, Navoiy o‘zbek tilining imkoniyatlarini, afzalliklarini, grammatik qurilishi, ma’no munosabati kabi qirralarini keng ochib bergan.

Asar Navoiy tomondan “so‘z” ga ta’rif bilan boshlangan. Navoiy-so‘z xazinasining poyloqchisi va shoirlar bulbuli sifatida tasvir etilgan. So‘z- qimmatbaho durga qiyos etilgan. Dur daryo va dengizlarda bo‘ladi. So‘z dur sifatida ko‘ngil dengizida yaratiladi. Ko‘ngil shunday xazinalarni saqlovchi joydir. Dur narxi har xil qiymatga ega bo‘lgani kabi so‘z ham tunganmas qiymatga ega. Dur boylik va dori vositasida ham ishlatiladi. Uni g‘avvoslar suv tagidan olib chiqqandan keyin qiymati ma’lum bo‘ladi. So‘z ham nutqda aytilgandan so‘ng qiymati ma’lum bo‘ladi. Yomon so‘z zaharga o‘xshaydi. Kishilar qalbiga ozor yetkazadi, sog‘ odamni o‘ldirishi mumkin. Yaxshi so‘z kasal odamni tuzatadi, kishilarga xush yoqadi. Iso payg‘ambarimizning yaxshi so‘z bilan o‘lgan insonlarni tiriltira olganligi ham buning isbotidir.

Soʻzning turlari juda koʻp. 72 xil turga boʻlinishi va 72 xil xalqning soʻzlashuv tili bor. Balki bundan ham koʻp boʻlishi mumkinki, bularning birida boʻlgan xususiyat boshqasida yoʻqdir. Soʻzning turlari va xillari oʻyimiz va tasavvurimizdan tashqarida, deydi Navoiy. Chunki yer yuzida 7 iqlim bor, bu yetti iqlimda necha mamlakat va har birida necha shahar bor, necha dasht va sahrolar bor. Barchasida turli xalqlar, qabilalar yashaydilar. Har birining soʻzlashuvlari turlichadir, farqlidir. Hatto qushlar va hayvonlar ham oʻzlariga xos oʻzgacha har xil ovoz, xonish va navo chiqaradilar. Insonlarning soʻzida esa maʼno mavjud va shu maʼno tufayli, soʻz sababli hayvonlardan ajralib turadi va yuksak martabaga loyiqdir.

Soʻzning taʼrifini bayon etadigan boʻlsak, turli mamlakat va turli shahar, oʻrmon, togʻlarda yashovchi xalqlar soʻzlaganda turfa maʼno farqlari bordir. Ammo bu tillarning barchasidan nafislik bilan ajralib turadigan til-arab tilidir. Bu til badiiy, moʻjiza koʻrsatuvchi, chunki Ollohning vahiydari paygʻambarlarimizga shu tilda yetkazilgan. Paygʻambarlarning saodatga eltuvchi hadisleri shu tilda aytilgan. Boshqa til xalqlari bu fikrni qabul qilmasdan boshqa choralari yoʻq, bu fikrni faqat toʻgʻri deb ayta oladilar, xolos.

Bundan keyin yana 3 til borki, bular hamma tillarning aslidir. Bu tildan tarqalgan shohobchalar koʻpdir. Ammo turkiy, forsiy va hindiy tillari asl tillarning chiqish oʻrnidir. Bu esa Nuh paygʻambarning uch oʻgʻli Yofas, Som va Homga borib taqaladi. Dunyoni suv bosganda hech bir odam farzandi qolmaydi. Bunda faqat Nuh va uning kemasidagilar omon qoladi. Nuh uch oʻglini uchta joyga yuboradi. Yofasni- Abut-turkni Xitoyga, Somni, yaʼni Abul-fursni Eron va Turon mamlakatlari oʻrtasiga hokim qildi. Homni, yaʼni Abul-hindni Hindiston mamlakatiga yuboradilar. Ulardan yana insoniyat koʻpayib ketganligi aytiladi. Abut-turk qarindoshlariga nisbatan ulugʻroq nasabli boʻladi. Hindi tilida soʻzlashuvchilar esa past martabalidir, deydi Navoiy. Shu oʻrinda chiroyli tashbehlar bilan arab va hind tillarini solishtiradi, hamda arab tili mavqeyini yuqori ekanligini taʼkidlaydilar.

Navoiy ushbu ilmiy asarida turk tili va fors tilini solishtiradi, qiyoslaydi. Bu tilda soʻzlashuvchi xalqlarining feʼl-atvorini ham qiyoslab shunday deydi: turklar forslarga nisbatan tez-fahmroq, tushunchasi yuqoriroq, yaratilishi sofroq va tozaroq boʻlganligini, forslar esa chuqur ilmi va kamolda yetukroq. Bu ilm-fandan maʼlum. Ammo turk tilida belgilar ortiqroq, soʻz nozikliklari koʻpligini tan olish kerak. Turklar forslarga qaraganda yumshoq koʻngilli hamdir. Ammo bu davrda barcha forsiy tilini ulugʻlagan holda turk tilini qoʻpol til deb aytishadi. Aslida esa turkiy tilning imkoniyatlari forsiy tilidan koʻra kengroqdir.

Ammo turklarning katta-kichigi, amaldori va oddiy xalqi ham fors-sart tilini biladilar, shu tilda soʻzlashadilar. Hatto fors tilida hikoya va sheʼrlar ham bitadilar.

Ammo forslar turk tilini oʻrganmaydilar, bilmaydilar va soʻzlamaydilar. Agar birortasi soʻzlasa ham forsiy ekani soʻz boshlagandayoq seziladi. Turk tilida bir

soʻzni ifodalash uchun bir necha sinonimlardan foydalanadiki, ularning har biriga ehtiyoj bor yaʼni maʼno farqlari mavjud. Masalan: ingramoq, singramoq, yigʻlmoq, siqtamoq, oʻkurmoq, inichkirmoq(ichida yigʻlamoq) kabi soʻzlarni forsiy tildan barchasini topib boʻlmaydi. Shunday bir qator misollarni keltirish mumkin: qarogʻ, qabogʻ telmurmak, qimsanmoq, qizgʻanmoq kabi soʻzlarni topish qiyin. Meng-xol degan maʼnoda ishlatiladi bu ham forslarda yoʻq. Bunday soʻzlarni har birini aytsak, soʻz uzayib ketadi. Turklarda shunday maʼnolar bilan tajnis va iyhom sheʼriy sanʼatlarini yuzaga chiqarish mumkin. Tajnis shakldosh soʻzlardan foydalanish va bu sheʼr tuyuq boʻladi. Iyhom esa sheʼrda omonim soʻzlardan foydalanib, sheʼrni ikki xil maʼnoda tushunishdir. Tajnis va iyhom kabi sheʼriy sanʼatlar bilan sheʼrlar bitish forsiylardan koʻra turklarda koʻpdir. Masalan “Ot” soʻzini olaylik: bir maʼnosi ism, yana bir maʼnosi hayvon, bir maʼnosi otmoq harakatini bildiruvchi feʼldir. Tajnisni koʻring. Bayt:

Chun pari-yu hurdur oting, begim,
Surʼatichra dev erur oting, begim,
Har hadanggikim, ulus andin qochar,
Notavon jonim sari oting begim

Bu tuyuq janrini yuzaga chiqardi. Bu janr taʼrifini :Mezon ul-avzon” nomli aruz haqida yozilgan asardan oʻqishingiz mumkin.

“Muhokamat ul lugʻatayn” asari ikki til: turk va fors tilining muhokamasi sifatida turkiy tilning afzalliklarini grammatikasi va lugʻat boyligini koʻrsatib beradigan ilmiy asardir.

Navoiy asarda tilshunoslik masalalari haqida: soʻz yasalishi, maʼnodosh soʻzlar, zid maʼnoli soʻzlar, koʻp maʼnoli soʻzlar, uyadosh soʻzlar, talaffuzdosh soʻzlar haqida toʻxtalaib misollar bilan turkiy tildagi barcha imkoniyatlarni batafsil tushuntirib oʻtadi. Turkiy til va fors tilini qiyoslash natijasida turkiy tilni badiiy adabiyotda qoʻllash afzalliklarini yaqqol koʻrsatib, sanab oʻtadi. Asarda Navoiy Turkiy tilning ahvoli qarovsiz holga kelganligini aytadi, barcha ijod vakillari forsiyda ijod qilishini turkiy tilning badiiy ifodasidan benasibligini taʼkidlagan holda ushbu tilni yuzaga chiqarishga bel bogʻlaganligini va ijod qilganligini hamda yutuqlarga erishganligini isbotlaydi.”Garoyib us-sigʻar” devoni- bolalik qiziqishlari (sheʼriy toʻplam), “Navodir ush-shabob” yigitlik davri bayoni, “Badoyi ul-vasat” oʻrta yosh davri, “Favoyid ul-kibar” qarilik davri foydalari haqida devonlarini turkiyda bitganligini aytadilar

Yana bir ulugʻ asari “Xamsa” dostonini turkiy tilda yozishga jazm qilganligini taʼkidlaydilar. Xamsa dostonlari Navoiydan oldin forsiyda yozilganligini ularga qarab andoza olib yozgan besh dostonni ustozlarining davomchisi sifatida yaratganligini aytadilar, yaʼni Hayrat ul-abror”, “Farhod va Shirin”, “Layli va Majnun”, Sabʼai Sayyora”, Saddi Iskandariy”.

Xamsani yozishdan bo‘shagandan so‘ng ham “Zubdat ut-tavorix” tarixiy asarini yozganligini, “Nasoyim ul-muhabbat” kabi avliyolar haqidagi asarini “Lison ut-tayr” falsafiy asarini, “Nazm ul-javohir” kabi asarlarini dunyoga keltirganligini aytadilar.

Xulosa qilib aytganda, Alisher Navoiy bobomiz ta’kidlaganidek, Til buyuk ne’matdir, har bir millat o‘z tilini e’zozlasa, qadrlasa, taraqqiyoti uchun jon kuydirsa, u til go‘zal, betakror va buyuk bo‘lib qolaveradi! Har bir xalq aziz va muqaddas bo‘lgan o‘z tilini asrash, rivojlantirish, jozibasini to‘la namoyon etish uchun harakat qiladi, chunki unda xalq tarixi, milliy qadriyatlari, madaniyati ifodalanadi.

Adabiyotlar:

1. A.Navoiy Muhokamat ul-lug‘atayn. Porso. Shamsiyev nashrga tayyorlovchi. Irisqulov M. Tilshunoslikka kirish.- Toshkent: O‘qituvchi,1992.
2. Mirtojiyev M. O‘zbek tili leksikologiyasi va leksikografiyasi. – T.,2000.
3. Mirtojiyev M. O‘zbek tili semasiologiyasi. – Toshkent: «Mumtoz so‘z», 2010.
4. Sodiqov A, Abduazizov A., Irisqulov M. Tilshunoslikka kirish. Toshkent: O‘qituvchi,1981
5. Eltazarov J. So‘z turkumlari haqidagi lingvistik nazariyalar. - Samarqand:SamDU nashri, 1996.

